

O'ZBEK TILSHUNOSLIGINING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Mamatqulov Muzaffar Rahmonqulovich

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri

Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti dekani

Rahmonov Javohir Saydulla o'g'li

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilning kelib chiqishi, rivojlanishi kabi mavzular yoritilgan bo'lib, tilning rivojiga o'z hissasini qo'shgan olimlar va allomalarning buyuk hizmatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: til, Ferdinand De Sossyur, "Xamsa", tilshunoslik.

Til - kishilar o'rtasidagi munosabatda eng muhim qurol hisoblanadi. U jamiyat taraqqiyot bosqichlarida shakllanib, umuminsoniy manfaatlarga xizmat qilgan. Tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi bevosita jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Shuningdek, inson kamoloti haqida fikr yurutuvchi barcha fanlarning o'rganish manbai aynan tilga aloqador hisoblanadi. Tilga turli davrlarda turlicha ta'riflar berilgan, ammo hozirga qadar aniq va yagona ta'rif mavjud emas. Shu sababdan, ko'plab olimlar va ilmiy tadqiqotchilar orasida bu masala qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, tilshunoslik fanining predmeti, obykti va vazifalari kabi masalalar qaysidir ma'noda tilni qanday tushunishga bog'liq. Yuqorida aytilganidek, turlicha ta'riflar tufayli tilshunoslik fanining predmetini ham turlicha idrok qilishga sabab bo'ldi. Shu vaqtdan boshlab, tilshunoslik fanini tubdan tadqiq qilina boshlandi.

XX asrdan boshlab esa tilshunoslik fanining predmetini aniqlashda yangicha davr boshlandi. Xususan, hozirgi zamon tilshunoslik fanining asoschisi bo'lgan shveysariyalik olim Ferdinand de Sossyur nazariyasi tilshunoslik fanining predmeti masalasida o'ziga xos burilish yasadi. Bu olimning fanga qo'shgan hissasi - birinchi bo'lib tilning murakkab hodisa ekanligini aniqladi va yangi mukammal, aniq shakllangan umumiy tilshunoslik nazariyasini yaratib berganligi bilan ahamiyatlidir. Ferdinand de Sossyur til haqida quyidagi fikrlarni bildiradi "til kishilik jamiyatida bajaradigan vazifasiga ko'ra aloqa quroli, fikr ifodalash vositasidir, ijtimoiy tabiati jihatidan til madaniy - tarixiy va ijtimoiy hodisa ichki tuzilishiga ko'ra sof belgi - ishoralar tizimidir". Shu asnoda aytish joizki, tilning shakllanishida o'zbek olim-u mutafakkirlar ham alohida o'rin egallaydi. Xususan, XV asrning ikkinchi yarmida ijod etgan mumtoz adibimiz Alisher Navoiy turkiy tilda asarlar yozib, bu tilning taraqqiyotda muhim o'rin tutgan. Bunga Zahiriddin Muhammad Bobur quyidagicha ta'rif bergan : " Alisherbek tengi yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'rlar aytupturlar,

hech kim oncha ko'p va xo'p aytqon emas ". Navoiydan so'ng bir qancha mutafakkirlarimiz o'zbek tilining rivojiga hissa qo'shgan bo'lsalarda, ammo baribir Alisher Navoiy turkiy tilda takrorlanmas qalam sohibi bo'lib qolaverdi. Sababi, o'sha zamonda ulug' siymolar, shoirlar, yozuvchilar va hattoki podshohlar turkiy tilga nisbatan noto'g'ri munosabatda bo'lib, bu tilda ma'noli va mazmunli asar yarata olishga ishonmaganlar. Alisher Navoiy esa "Xamsa" singari bebaho asarni turkiy tilda yozib, o'zidan oldin yozilgan "Xamsa" larni ortda qoldiradi. Shu yo'l bilan turkiy tilni "dag'al til" deb kamsituvchilarga bu tilning qiymati, ahamiyati va cheksiz imkoniyatlarga ega ekanligini isbotlab berdi. Bundan tashqari, Navoiy lirik she'rlarining jami sakkiz devonga jamlangan bo'lib, shulardan yettitasi turkiy lirikadan iboratdir. Mana shunday hodisadan so'ng, ko'plab ijodkorlar turkiy tilning so'zga, badiiy, go'zal ifodalarga naqadar boy ekanligiga ishonch hosil qilishadi va bir qator olimlardan Munis, Ogahiy, Xorazmiy, Homid Balxiy, Amiriy, Mashrab singari adiblar turkiy tilda betakror ijod namunalari yaratishdi. O'z navbatida, ularning asarlari o'zbek tilining mukammal shakllanishida aniq bir me'yorlari va tartiblarining vujudga kelishida bosh omil bo'lib xizmat qiladi. Shuning bilan birga Alisher Navoiy tilshunos olim sifatida "Muhokamat ul - lug'atayn" asarini yozdi. Bu kitobda o'zbek adabiy tilini shakllantirish, til borasida olib borgan tajribalar, chuqur ilmiy-nazariy qarashlari aks etgan. Hozirgi kunda esa, biz tilshunoslikda yoki o'zbek mumtoz adabiyotida biron bir izlanish, ilmiy tadqiqot olib bormoqchi bo'lsak, albatta, Alisher Navoiy va boshqa mutafakkirlarimiz ijodiga murojaat qilamiz. Ularning tilshunoslikka bag'ishlangan durdona asarlari nafaqat o'lkamiz hududida, balki Yevropa mamlakatlarida ham yuksak o'ringa ega. Shuni alohida ta'kidlash joizki, hozirgi kunda xorijiy davlatlarda o'zbek tiliga qiziqish kun sayin ortib bormoqda. Bu jarayon, albatta, o'z o'zidan yuzaga kelmaydi. Yurtimiz sarhadlarida o'zbek tilimizning shunday jonkuyarlari borki, ular chet davlatlarda yashasalarda, ona tilimizga bo'lgan hurmatni unutmay, bu tilni xorijiy davlatlarda ham targ'ib qilishmoqda. Mana shunday fidoyi insonlardan biri Xayrulla Ismatulladir. Bu inson 1937-yili Toshkent shahrida tavallud topadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida yetim qolgan Xayrulla Ismatulla qarindoshlari bilan yashay boshlaydi. 1960-yilda Toshkent Davlat chet tillar instituti (hozirgi Jahon tillari universiteti) ni tamomlaydi va Toshkent Davlat universitetining Turkologiya fakultetida faoliyat yurita boshlaydi. Urush davridagi nohaq ayblovlar tufayli 1990 - yili o'z vatanini tark etishga majbur bo'ladi. AQSh da qo'nim topgan ushbu olim Amerikaning Indiana universitetida talabalarga o'zbek tilidan dars bera boshlaydi. Tinib - tinchimas bu olim qilgan mashaqqatli mehnati evaziga 2002-yilning kuzida AQShdagi Viskonsin universitetiga Osiyo tillari va madaniyatlari bo'limi o'qituvchisi bo'lib ishga qabul qilinadi. Xorijda kechgan 18 yil davomida professor o'zbek va ingliz tillarida e'lon qilingan o'zbek tili va adabiyotiga oid o'ndan ortiq kitoblar, yuzlab maqolalarni yaratadi. Qolaversa,

Markaziy Osiyo uchun muhim hisoblangan manbalar va G'arbning o'ziga xos qadriyatlari bilan o'zbek xalqini oshno etadi. Tilshunos olim Xayrulla Ismatullaning ado etgan ulkan ishlaridan biri - ikki jilddan iborat "O'zbek tili" darsligini nashr qilganligi bo'ldi. Hozirda bu kitob Amerikaning ko'plab institutlarida keng foydalanilmoqda. Bu zahmatkash olimning vatanimiz ravnaqi uchun olib borgan ilmiy izlanishlari - o'z mevasini berdi. Xususan, Federik Star, Edvard Ollvort, Mark Bril Olkott, N. Karpat, Mark Katz, Jon Shoerlagen, Bill Feyrman, Martin Spicher, Zino Baran va boshqa mashhur olimlar o'zbek tili yuzasidan izlanishlar olib borib, ko'plab maqola va asarlar yozishdi. Masalan, Edvard Ollvortning "Hozirgi o'zbeklar" kitobi shular jumlasidandir. Bundan tashqari, Mavlon Shukurzodaning "O'zbek tili grammatikasi" kitobi amerikalik maoriflar tomonidan katta qiziqish bildirilgan. Shuningdek, G'. Abdurahmonov, A. Rustamovning "Qadimgi turkiy til" nomli asari hamda Haydarali Uzoqqovning bir qator ilmiy asarlari Indiana universitetida bebaho xazina sifatida saqlanayotganligi mana shu O'zbekiston atalmish yurtning ilm - fan sohasi naqadar qudratli va mashhur ekanligidan dalolat beradi. O'zbek tilimizning dovrug'i butun dunyoga doston bo'lsada, biroq tilimiz bilan bog'liq bo'lgan muammolar ham yo'q emas. Zamonaviy texnologiya vositalarining yaratilishi hayotimizning barcha jabhalarini osonlashtirishga xizmat qilayotgan bo'lsada, bugun aynan shu texnologiya O'zbek tilidagi dolzarb muammolarga sabab bo'lmoqda. Avvallari, insonlar bir - birlari bilan xat orqali muloqot qilishardi. Ayni vaqtda esa mobil telefonlardagi sms xizmati barchaning "beminnat yordamchi" siga aylangan. Mana shunday texnologiya vositalari tufayli tilimizdagi me'yoriy qoidalarni tobora unutib boryapmiz. Mobil aloqa vositasi yordamida xabar jo'natayotganimizda, imloviy xatolar va tinish belgilariga deyarli rioya etmaymiz. Juda ko'p so'zlar va harflar noto'g'ri yoziladi. Misol uchun, mobil aloqa vositasi xabarlarida "sh" harfi o'rniga "w" harfini, o' harfini o'ringa esa 6 sonini, "bilan" so'zi "bn" shaklida, "kerak" so'zi bo'lsa "k'k" shaklida qo'llanishi yoshlar orasida juda ham ommalashib bormoqda. Bu holatga chek qo'ymaydigan bo'lsak, o'zbek tilida to'g'ri yozishni unutib qo'yishimiz mumkin. Vaholanki, mobil vositalarining barchasida tinish belgilarining hammasi mavjud. Bu holat juda ko'p marotaba bahs - munozara markaziga aylandi. Ammo u hali ham muammo sifatida o'z yechimini topganicha yo'q. Hozirgi taraqqiy etayotgan zamon holati nuqtai nazaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yosh avlod, umuman olganda, barcha insonlar qog'oz shaklidagi hujjatlardan ko'ra texnologiya vositalaridan kompyuterlar, mobil telefonlari, faks va cho'ntak kompyuterlaridan ko'proq foydalanishadi. Zamon bilan hamqadam bo'lishni inkor eta olmaymiz, albatta. Lekin butun dunyo hayrat ko'zi bilan qarayotgan O'zbek tili qoidalariga nisbatan bee'tibor bo'la olmaymiz. O'zbek tilimiz bizning iftixorimiz, millatimizning mavjudlik belgisidir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida

ta'kidlangan masalalar yechimiga butun diqqat e'tiborimizni qaratishimiz lozim. Zotan, "kasallikni davolagandan ko'ra, uni oldini olgan maqul" dir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xolmanova Z. T. Tilshunoslikka kirish. Toshkent - 2007.
2. N. Turniyozov. Tilshunoslikka kirish. Maruzalar matni. Samarqand - 2005.
3. Azizov O. "Tilshunoslikka kirish" T., 1996
4. Abduazizov A.A. Tilshunoslikka kirish. –T.,1999
5. Акшина А.А. Пособие по курсу «Введение в языкознание» - М.,1969.
6. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики., -М.,1975 5.
7. Baskakov N.A., Sodiqov A.S. "Umumiy tilshunoslik".-T., 1979

